

YOZUV VA XATTOTLIK SAN'ATINING RIVOJLANISH BOSQICHLARI

Amirkulova Zebiniso Mustafakulovna

Filologiya fanlari bo'yicha PhD,

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti dotsenti.

Qurboniva Shaxzoda Nuratovna

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17471337>

Annotatsiya: Ushbu maqola o'rta asrlarda O'rta Osiyoga xattotlik sa'atining rivojlanishi, arab alifbosiga asoslangan yozuv turlarining takomillashuvi va isloh qilinishi masalalari tahlil etilgan.

Kalitsa'zlar: yozuv, xattot, xattotlik, san'ati, kufiy, tumor, g'ubor, shajariy, morfemografiya, unli, undosh.

Yozuv-biror tilda qabul qilingan maxsus belgilar yig'indisidir. Yozuv harflardan iborat bo'lib, harflar tilning eng kichik birligi bo'lgan nutq tuvushlarning yozuvdagi belgisidir. Maktab ta'limini harf nutq tuvushning surati deb tushuntiriladi. (1.12) Sharq xalqlari, shu jumladan, O'rta Osiyo xalqlarining Yozuvning paydo bo'lishi juda qadimga borib taqaladi. Urug'chilik tuzumi davrida dastlab surat yozuvi paydo bo'lgan. Kishilik jamiyati juda kichik va tarqoq oila-urug'lardan tashkil topgan davrda kishilar bir-birlari bilan faqat og'zaki nutq yozdamida nutq almashgan. Demak yozuv fikrni tovush yetmaydigan joyga ham kelajakka yetkazish ehtiyojidan kelib chiqqan. Insoniyatning shu ehtiyoji zaminida yozuv paydo bo'lgan. Insonning jismoniy va aqliy takomillashuvi natijasida, yozuvning, bir, nechta, turlari: piktografik, ediografik, iyerografik, yozuvlar. (1.48) Madaniyat tarixi eng qadimiy va ko'p sohalarda yuksak taraqqiyot bosqichiga erishganligi bugungi kunda ham butun dunyo ilm-fan ahli tomonidan e'tirof etilgan haqiqatdir. O'rta Osiyo o'z o'tmishida bir necha da'a iqtisodiy, siyosiy va madaniy taraqqiyot davrini boshidan kechirgan. Arablar istilosidan keyin IX-XI asrlarda O'rta Osiyoda, ayniqsa, Xorazmda madaniy va ilmiy tafakkur beqiyos barq urib gulladi. Jahonga tanilgan al-Farobiy, Ibn Sino, al-Beruniy singari ulug' mutafakkir olimlar dahosidir hozirgacha bashariyat bahramand bo'lib kelmoqda. (1.84)

___Yozuv ijtimoiy talablar asosida jamiyatning muayyan taraqqiyoti davrida paydo bo'lgan va uning rivojlanishi bilan bog'liq ravishda mukammallasha borgan. Yozuv bilan til o'zaro uzviy aloqadordir. Shuning uchun ham til va uozuv o'rtasida umumiy tomonlar mavjud. Yozuv ko'p hollarda tilning o'rnini bosadi. Ba'zi hollarda esa tilda bo'lmagan imkoniyatlar yozuv orqali yuzaga chiqadi. Masalan, yozuv tufayli kishilar uzoq masofadan turib bir - birlari bilan aloqa bog'lashlari mumkin. Biroq yozuvning tilga nisbatan o'ziga xos kamchiliklari ham mavjud:

- Tilning to'liq aksi emas, balki yozuvdagi shartli va sun'iy aksi beriladi
- Yozuvning xizmat doirasi, chegaralangan;
- Yozuv, orqali. ish. ko'rilganda 'vaqtdan/yutqaziladi;
- Tegishli sharoit bo'lmaganda o'zining ahamiyatini yo'qotadi. Yozuv tilga nisbatan kam o'zgaradi, ikkinchi tomondan, ijtimoiy-siyosiy, jamiyat talabiga muvofiq butunlay o'zgarishi mumkin

Logografiya (logos - so'z, grafiya - yozaman) yozuvidagi har bir alomat (logogrammalar) bir so'zni bildirar edi. Bu yozuvda alomatlar miqdori so'zlar miqdoriga, mustaqil fe'l (xabar) ning semantic jihatiga tengdir. Logografik yozuvning piktografik

yozuvdan afzalligi quyidagilardan iborat: a) Logografik yozuv xabar qilinishi lozim bo'lgan mazmunni ancha mufassal aks ettira oladi; b) Piktografik yozuvda so'z tartibi va so'z shakllari noaniqroq, logografik yozuvda esa aniq bo'ladi. v) Piktografik yozuv sub'yektivlikka, ixtiyoriylikka yo'yadi. Logografik yozuvning birinchi mukammallashgan shakli iyeroglifik yozuvdir. "Iyeroglifik" so'zi yunoncha so'zdan olingan bo'lib, "muqaddas yozuv" degan ma'noni anglatadi. Bu yozuvdan dastavval Arabistonda keng foydalanilgan. Keyinchalik Xitoy davlati ham shu yozuvga o'tadi va bu yozuvda hozirgacha ham foydalanib kelinmoqda. I - II asrda Stoy Shenm XI iyerogliflarning katalogini tuzib, bunda 10,5 ming iyeroglifni kiritadi. Yozuvning ommaviylashuvi uchun uni albatta osonlashtirish, soddalash va qulaylashtirish zarur edi. Masalan, "ko'z yoshi" so'zini yozib ko'rsatish uchun "koz" va "suv" ning kombinatsiyasi ko'rsatilgan. Lekin bunday soddalashtirish unumsiz edi.

Yozuv tarixining uchinchi bosqichiga orfemografiya yozuvlari kiradi. Borabora logogrammalar so'z asosi (morfemalar) ni bildiradigan bo'ldi (mas: kelishik qo'shimchalari) va natijada morfemografiya yozuvlari keng tarqaldi. To'rtinchi tur yozuvlar, bu sillabografiya (bo'g'in) yozuvlaridir. Bunda har bir alomat bir bo'g'inni ifodalaydi. Bu yozuv turi milodgacha bo'lgan 2 - 1 ming yilliklarda paydo bo'lgan. Bu yozuvni uch guruhga bo'ladi: birinchi guruhga - mayya, mexiy va koreya yozuvlari kiradi. Bular da alomatlar har xil bo'g'inlar - alohida unli, undosh va unli ovozlarni ifodalaydi. Ikkinchi guruhga krit, kirp, xabash va yapon yozuvlari mansubdir. Uchinchi guruhga hind xatlari kiradi.

Yozuvga o'rgatish tarixidan ma'lumot. Eski maktabda chiroyli yozuvga alohida ahamiyat berilgan, ammo husnixat mashg'ulotlari uchun zarur bo'lgan qoidalar yuzaki tushuntirilgan. Chiroyli yozuvga o'rgatish vaqtida faqat qalamni qanday ushlab qoidalarigina eslatilgan, xolos. Qalam bilan bir marta yozilgandan so'ng uning ustiga qayta yozishga yo'l qo'yilmagan, bu yozuv qoidalarini saqlashdagi birdan-bir usul bo'lgan. Bolaga yuqoridagiga o'xshash ayrim yo'lyo'riqlar ko'rsatilgani bilan ularning ko'zi bilan qog'oz orasidagi masofaning to'g'ri saqlanishiga e'tibor berilmagan. Yozish vaqtida hatto nafas olish ham taqiqlangan. Eski maktabda harflarni nusxaga qarab, alfavit tartibida katta-katta qilib yozish "sarxat" deb atalib, ba'zan sarxat yozish bir-ikki yilga cho'zilgan. Sarxat yozishga o'rgatilganidan so'ng "murakkabot", ya'ni harflarni bir-biriga qo'shib yozish o'rgatilgan. Murakkabotdan keyin "muqattaot" mashqi, ya'ni bayt va ruboiylar ko'chirib yozish o'rgatilgan. Eski maktabda muqattaotga juda ko'p vaqt sarf qilingan. Bolalar duoi salomni yozishni bilsalar, ularning xat-savodi chiqqan hisoblangan. Eski maktabda husnixat qoidalarini o'rgatuvchi birdan-bir qo'lanma "Mufradot" kitobi bo'lgan. Bolalarga yozishni o'rgatish va husnixat mashq qildirishda shu kitobdan foydalanilgan. Bu vaqtda husnixatga o'rgatishning birdan-bir yo'li ko'chirib yozish ko'nikmasini hosil qilish bo'lgan. Bolalar uchun arab alfavitida yozish juda qiyin bo'lib, unda biror nuqtaning no'rin qo'llanishi yoki nuqtalar sonining kam yoki ortiq bo'lishi so'zning ma'nosini tubdan o'zgartirib yuborgan. Shuning uchun arab yozuvida juda ehtiyot bo'lib yozish zarur edi. Ana shunday bir vaqtda xushxat bo'lishni, har bir harfni to'g'ri va aniq yozishni talab qilish, bu masalaga kishilarning diqqatini jalb qilishda husnixat ta'limini o'rgatuvchi metodik qo'llanma juda muhim

edi. Bu ishga birinchi bo'lib shoir va xattot Shermuhammad Avazbek o'g'li Munis (1778 - 1829) bel bog'laydi. Munis 1804-yilda o'zbek tilida "Savodi ta'lim" nomli risola yozadi. Uning bu risolasi amaliy hamda nazariy tomondan o'sha davrga nisbatan katta ahamiyatga ega edi. Munisning bu asari uning vafotidan keyin Xorazm xushxatlari tomonidan ko'chirib yoziladi. Munis bu risolasini ikki qismga bo'lib, birinchi qismida husnixat ta'limini beradi. So'z mahzanining nishonasi ham, Ma'ni durining hazonasi ham, Har so'zki, ko'nguldan o'ldi mavjud, Xat bo'lmasa bo'lg'ay erdi nobud... Munis yozuv qurollariga ham katta ahamiyat berib shunday deydi: Olam ishi intizomi andin, Olam elining nizomi andin, Ul bo'lmasa bo'lmag'ay kitobat, Bu bo'lmasa qolmag'ay hikoyat... "Savodi ta'lim" ning ikkinchi qismida arab alfavitidagi harflarning o'lchovi va shakli, katta-kichikligi tushuntiriladi. Munis bu kitobida harflarning o'lchovini qat'iylashtirib, har xillikka chek qo'ygan va husnixat ta'limiga yangilik kiritgan. Uning bu risolasi xattot va kitoblarga hamda o'z xatini tuzatmoqchi bo'lgan kishilarga, yaqindan, yordam bergan. Hozirgi kunda maktablarimiz oldida turgan muhim vazifalardan biri o'quvchilarning savodxonligini oshirishdir. O'quvchilarning savodxonligini oshirishda toza va chiroyli yozuvning roli katta. Rus pedagogi K.D. Ushinskiy husnixat darslariga alohida e'tibor berib, "Dastlabki orfografik malakalar husnixat O'zbek maktablari 1940-yildan boshlab rus grafikasi asosidagi yozuvga o'ta boshladi. Biroq o'zbek maktablari uchun husnixatga oid qo'llanmalar yaratilmagan edi, shunday bo'lsa ham, rus tilida yaratilgan turli metodik qo'llanmalardan foydalanib kelingan. 1938-yilda D.A. Pisarevskiy tomonidan yozilgan "Yozuvga o'rgatish" kitobida birinchi marta boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun darslarni qanday tashkil etish yo'llari ko'rsatiladi. Muallif bu kitobda harflarni izchillik bilan o'rgatishni, har xil bog'lanishlarni to'liq ko'rsatib o'tadi. Ammo chiroyli yozuvga o'rgatishning asosiy shartlari ustida kam ko'rsatma beradi. 1948-yilda V.A. Saglin tomonidan yozilgan "Boshlang'ich sinflarda yozuvga o'rgatish" nomli qo'llanmada I, II, III, IV sinflarda husnixatga o'rgatishning maqsad va usullari bayon etiladi. Bu kitobda yozuvda uchraydigan tipik xatolarni tuzatish uchun ko'rsatmalar va tez yozishga o'rgatish uchun tayyorgarlik mashqlari beriladi. Qo'llanmaga doskaga bo'r bilan yozish qoidalari ham kiritildi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. G'ulomova X., Yo'ldosheva SH., Mamatova G., Boqieva H., Masharipova U., Sattorova X. Husnixat va uni o'qitish metodikasi. -T.: TDPU, 2013. - 70 b
2. G'ulomova X., Yo'ldosheva SH., Mamatova G., Boqieva H., Sobirova N. Husnixat va uni o'qitish metodikasi. - T.: YAngiyo'l poligraf servis, 2008.
3. Abdullayev Y. Hamroh (Yangi alifbo va imlodan qo'llanma). T., "O'qituvchi" 1996.
4. Abdullayeva Q., Nazarov H., Yo'ldosheva SH. Savod o'rgatish metodikasi. T., "O'qituvchi", 1996.
5. Qosimova K va b. Ona tili o'qitish metodikasi. T., "Noshir", 2009.
6. G'ulomov M. Chiroyli yozuv malakasini shakllantirish. T., "O'qituvchi", 1992 iladi.